

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Djalilov Nig`matilla Karimovich

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

ODIL SUDLOVNI AMALGA OSHIRISHDA JAMOATCHILIK NAZORATI VA XORIJIY TAJRIBA

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/YANVAR